

MEANS OF PRAGMATIC PURPOSE IN THE ARTICAL TEXT**(experience of theoretical analysis)****F. Makhmudjonova¹**¹ Master's Degree From Samarkand State Institute Of Foreign Languages<https://doi.org/10.5281/zenodo.4892031>**ARTICLE INFO**Received: 20th May 2021Accepted: 25th May 2021Online: 30th May 2021**KEY WORDS**locutionary, illocutionary,
perlocutionary**ABSTRACT**

In the second half of the twentieth century, fundamental research in several areas emerged in the study of human speech activity in modern linguopragmatics. One of the most important of them is J. Associated with the name Austin, L.A. Wittgenstein's (1985) theory of speech acts based on the idea of linguistic games

**БАДИЙ МАТНДА ПРАГМАТИК МАҚСАДНИ ИФОДАЛАНИШ
ВОСИТАЛАРИ (назарий таҳлил тажрибаси)****Ф.Махмуджонова¹**¹ СамДЧТИ магистранти**MAQOLA TARIXI**

Qabul qilindi: 20-May 2021

Ma'qullandi: 25-May 2021

Chop etildi: 30-May 2021

KALIT SO'ZLARлокутив, иллокутив,
перлокутив**ANNOTATSIYA**

XX асрнинг иккинчи ярмида hozirgi замон лингвопрагматикасида инсоннинг нутқий фаолиятини ўрганишда бир неча йўналишлардаги фундаментал тадқиқотлар вужудга келди. Улардан энг асосийларидан бири Ж. Остин номи билан боғлиқ бўлган, Л. Витгенштейннинг (1985) лисоний ўйинлар ғоясига асосланган нутқий акт назариясидир

XX асрнинг иккинчи ярмида hozirgi замон лингвопрагматикасида инсоннинг нутқий фаолиятини ўрганишда бир неча йўналишлардаги фундаментал тадқиқотлар вужудга келди. Улардан энг асосийларидан бири Ж. Остин номи билан боғлиқ бўлган, Л. Витгенштейннинг (1985) лисоний ўйинлар ғоясига асосланган нутқий акт назариясидир [1]. Бу назариянинг мохияти шундаки, лисоний фикр нафақат оламда рўй бераётган воқеа ходисаларни баён қилиш ва уларни ёлғон ёки хақиқат эканлигини талқин қилиш учун, балки бу воқеа-ходисаларга муносабат билдириш, бу орқали қандайдир нутқий мақсад ва ҳаракатларни амалга

оширишга йўналтирилган жараёни ўрганишдир.

Нутқий акт назариясининг асосчиларидан бири Ж.Остиннинг фикрича, ҳар қандай фикр талаффуз қилинганида ёки матнда ифодаланганида ўз маъноси ифодасидан ташқари, маълум бир ҳаракатни ҳам ифодалайди, яъни бирор бир воқеа ҳақида дарак-хабар беради, бу хабар тасдиқланади ёки инкор қилинади, бирор нарса илтимос қилинади, тақиқланади ёки буйруқ, маслаҳат, руҳсат берилади, ваъда ёки таклиф қилинади ҳамда такаллуф, миннатдорчилик изҳор қилинади ва ҳақозо. Буларнинг барчаси коммуникантларнинг, асар муаллифининг

прагматик мақсади дея юритилади. Демак, нуткий акт коммуникантлар фикрининг аниқ бир мақсадда ва мухитда оғзаки ёки ёзма шаклда воқеланишидир. Нуткий акт мазмунининг шаклланиши билдирилган фикр маъносининг сўзловчи (муаллиф) ва тингловчи (китобхон) томонидан мулоқот матнига нисбатан «бойитилиши», идрок этилиши натижасидир. Нуткий акт бу жараёнда матн хосил қилувчи, дискурсни таркиб топтирувчи функцияларни ҳам бажаради (Сафаров 2008:73-74).

Бу жараёнда матн прагматикасининг коммуникатив аспектига алоҳида тўхталмоқ жоиз. Маълумки, ахборот узатувчисининг (муаллифнинг) коммуникатив мақсади мулоқот жараёнининг асосий характеристикаларидн бири ҳисобланади ва бундай мақсад гуё атайлаб хосил қилинган коммуникатив интенция сифатида матн структурасида ва мазмунида лисоний воқеланади. Бундай коммуникатив мақсаднинг яна бир хусусияти у матннинг мазмуний ва структур тузилишига боғлиқлигида, рецепторга кўрсатган коммуниктив таъсирида (унинг хулқида, жавоб муносабатларида) ўз аксини топади. Рецептор узатилаётган ахборотни қабул қилар экан матнга, ахборотга) нисбатан муайян хусусий муносабатларга киришади ва бу муносабат *рецепторнинг прагматик муносабати* дея юритилади. Бундай прагматик муносабатлар моҳиятига кўра турлича булиши мумкин. Яъни у факат янги бир ахборот манбаси сифатида унга кизик туюлмайдиган, интеллектуал характерда булиши мумкин. Ёки бу ахборот унга муайян кизикиш уйғотадиган, унга уз шахсий муносабатини билдиришга рағбат уйғотадиган даражада таъсир қилиши мумкин.

Нуткий акт лисоний ва экстралингвистик воситалар орқали воқеланади ва тадқиқотчиларнинг жуда қупчилиги нуткий акт уч босқичли *локутив*, *иллокутив* ва *перлокутив* ҳаракатлардан ташкил топишини эътироф этишади. (Остин, 1986).

Локутив нутрий уаракат дейилганида, биринчи суҳбатдош томонидан коммуникатив мақсаддан келиб чиқиб иккинчисига бирор фикрнинг, ахборотни узатилиши, ахборотни қабул қилиниш жараёни тушунилади. Локуция - «эшиттирмоқ, узатмоқ, тингламоқ, қабул қилмоқ» маъноларини англатади. Локутив ҳаракат оғзаки нутқда диалог шаклида, ёзма матнда муаллиф фикрининг китобхонга узатилиши, персонажлар диалоги сифатида вужудга келади. Бинобарин, локутив ҳаракат оғзаки нутқда реаллашади.

О.Г.Почепқовнинг таърифича, *иллокутив уаракатнинг* ижрочилари сўзловчи ёки матн муаллифи булиб у нуткий фаолият жараёнида юзага келади (Почепқов 1986:24).3. Вендлер талқинича, иллокутив мақсад «ментал ҳаракат булиб, сўзловчи тингловчини ушбу ҳаракатни бажаришга ундайди». (Вендлер 1985:243) Нуткий ҳаракат коммуникатив мазмунининг тулик воқеланиши учун мақсаддан ташқари, унга эришишни таъминловчи восита ва шарт-шароит булишлигини ҳам талаб қилинади. Ж.Серль ва Д.Вандервекенлар нуткий ҳаракатнинг *иллокутив кучини* етти қисмдан таркиб топган шарт-шароитлар сифатида таърифлайдилар. Улардан биринчиси коммуникатив мақсад булиб, бундай мақсадсиз нуткий ҳаракат вужудга келмайди. Кейингилари иллокутив мақсадга эришиш усул ва воситалари, иллокутив кучнинг воқеланиш жадаллиги, воқеланишни таъминлайдиган

пропозицион, хакконийлик каби ментал шарт- шароитлардир. (Searle, Vanderveken 1985).

Нуткий харакат структурасининг учинчи, якуний боскичи *перлокутив акт* булиб, у нуткий таъсирнинг натижаси сифатида таърифланади. Бинобарин, перлокутив акт сузловчи томонидан тингловчига бирор жавоб харакатга ундаш максадида амалга оширилади. Нуткий таъсир даражасини аввалдан айтиш кийин, сузловчи фикрини эшитган (локуция), укиган тингловчининг булгуси хатти-харакати, жавоби турлича булиши мумкин. Шу нуктаи назардан нуткий мулокот актининг максади икки сатхлидир, яъни биринчи сатхда сузловчининг максади ахборот етказиш ёки олишдир. Иккинчи сатхда сузловчи ва тингловчининг талабини, кизикишини кондириш максади хам назарда тутилади. Бундай харакат ва мақсад дарак, сурок, ундов мазмунли булиши мумкин. Бу эса мулокот жараёнида прагматик вазифанинг коммуникатив мақсад доирасида бажарилишидир.

Бундай вазифани прагматик мазмунни аниқлаштирувчи, мулокот максади мазмунини ва нуткий харакат кучини аниқ белгилайдиган иллокутив феъллар бажаради. Бундай феъллар каторига буюрмок, оғохлантормок, *маслахат* бермок, такикламок, таклиф килмок, тахдид килмок, талаб килмок каби бошқа катор феълларни киритиш мумкин. Фикримизни асослаш учун турли тилларда

ушбу феъллар иштирокидаги мисолларни келтириш мумкин.

Нуткий актлар борасидаги тадқиқотлар кейинчалик Дж. Серль, Д. Вандервекен (Searle, Vanderveken, 1985), Дж. Версурен (Verschueren, 1980), Д. Вундерлих (Wunderlich, 1976), Дж. Лич (Leech, 1963), Т. ван Дейк (Dijk, 1981), К-Бах ва Р. Харниш (Bach, Harnish, 1980), Г. Г. Почепков (1981), Ю. Д. Апресян (1986), Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева (1985), И. П. Сусов (1985) Ш.Сафаров(2008) тадқиқотларида янада ривожлантирилди ва уларда нутқ актларининг бир-бирларидан фарқ қилувчи турлича таснифлари келтирилди. Нутқ актларини ифодаловчи барча лисоний воситаларни аниқлаш вазифаси илк бора Т. Балмер ва В. Бреннентуль тадқиқотида амалга оширилди (Ballmer, Brennenstuhl, 1980). Улар инглиз тилидаги нутқ актида энг куп қулланиладиган 4800 феълни хар томонлама, куп киррали тасниф қилишиб, луғат сифатида нашр қилишди. Шундан сунг А.Вежбицкаянинг инглиз тилидаги нутқ актида иштирок этадиган феълларнинг семантик луғати чоп қилинди ва унда барча феъллар 37 та гуруҳга булиб тасниф қилинди (Wezbicka, 1987). Кейинчалик бу йўналишда Дж Серл ва Д. Вандервекенларнинг тадқиқотида нутқ акти назарияси янада такомиллаштирилди ва иллокутив мантиқлашнинг асослари яратилди (Searle, Vanderveken, 1980).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вандервекен Д. Небуквальные речевые акты. В кн.: Концептуализация и смысл. Новосибирск: Наука, 1990.-с.31-61.
2. Вендлер З.Иллокутивное самоубийства. В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып.16. Лингвистическая прагматика. -М.: Прогресс, 1985.-С.238-250.
- 3.Остин Дж.Л. Слово как действие. В.кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. - М.: Прогресс, 1986. С.22-130.

4.Почепцов Г.Г.Коммуникативные аспекты семантики.-Киев: Вища школа. 1987. -131 с.

1. Сафаров Ш.С. Прагмалингвистика. -Т.: Узбекистан миллий энқиклопедияси, 2008. - 285 б.

2. Серль Дж. Классификация иллокутивны актов. В.кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. -М.: Прогресс, 1986. С.170-194.